

AS MÚLTIPLAS REPRESENTAÇÕES NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA

Ações insubordinadas criativas para o ensino de análise combinatória

Matheus Petito

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Grupo de Estudos e Pesquisas em Insubordinação Criativa (GEPIC)
matheus.petito@im.ufrj.br

Daniella Assemany

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Grupo de Estudos e Pesquisas em Insubordinação Criativa (GEPIC); Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF, Universidade de Aveiro)
daniella.cap@ufrj.br

Resumo: O objetivo deste artigo é identificar as ações de insubordinação criativa no cenário da produção de múltiplas representações de estudantes da Licenciatura em Matemática sobre análise combinatória. Para isso, será realizado um estudo de caso com futuros professores de Matemática de uma universidade federal do Rio de Janeiro, em contexto de um curso de extensão com incentivo à promoção de conexões matemáticas. Os resultados esperados concentram-se na manifestação de representações variadas na resolução de tarefas sobre análise combinatória enquanto atividades insubordinadas criativas.

Palavras-chave: análise combinatória; insubordinação criativa; ensino; conexões matemáticas; Educação Matemática.

1 Introdução

A análise combinatória é um conteúdo da Matemática em que grande parte dos futuros professores dessa área possui dificuldades em compreender e ensinar (Rocha, 2011), o que resulta, conseqüentemente, em um cenário que se traduz em questionamentos e complexidades para os alunos da Educação Básica.

No contexto da Licenciatura em Matemática, destacam-se estudos que ressaltam as concepções de futuros professores sobre a análise combinatória e seu ensino. Campos e Iglioni (2021) sinalizam a preocupação de estudantes da Licenciatura quanto ao ensino de análise combinatória, relatando a insuficiência da formação inicial para garantir segurança

sobre o ensino desse assunto. Os estudos de Martins e Silva (2014) destacam que os professores priorizam a resolução numérica e o uso de fórmulas na resolução de problemas de contagem, afirmando a opção por uma abordagem superficial do conteúdo, devido à insegurança com os conhecimentos que possuem.

De fato, Shulman (1986) explica esse sentimento a partir da constituição da figura do professor. Seu trabalho mostra de que modo ocorre a transição de uma pessoa que domina um conteúdo para uma pessoa que é capaz de ensiná-lo, apontando três domínios: conhecimento do conteúdo, conhecimento pedagógico do conteúdo e conhecimento de currículo. Com base nesse modelo, Martins e Silva (2014) observam a dificuldade preeminente dos futuros professores de Matemática com relação ao conhecimento do conteúdo, o que provoca que eles recorram ao uso exaustivo das fórmulas no ensino da análise combinatória (Araújo, 2021), enquanto renunciam ao processo investigativo e criativo, que pode ser valioso na resolução de problemas desse tema (Morgado, 1991). Essa engrenagem evidencia a ausência de conexões matemáticas entre os conteúdos, tratados majoritariamente pelas fórmulas (Assemany, 2020).

O cenário que encontramos na literatura nos conduz a uma ideia de que os futuros professores se encontram em gaiolas epistemológicas (D'Ambrosio, 2013), cercados de conteúdos matemáticos formais, com poucos estímulos para a percepção e produção de conexões matemáticas. Segundo D'Ambrosio e Lopes (2015), o estar preso na gaiola gera dificuldades intrínsecas à agência docente e, para que os futuros professores rompam as suas gaiolas profissionais e visitem outros saberes-fazeres matemáticos e produzam conexões matemáticas, é necessário autonomia, liderança, coragem, criatividade e ética. Segundo as autoras, são iminentes as ações de insubordinação criativa na docência para que os futuros professores não se limitem ao que está (im)posto, mostrando-se dispostos a solucionar problemas que emergem nos ambientes educacionais.

A insubordinação criativa é uma atitude de resistência às imposições por meio de ações responsáveis, cujas intenções e objetivos estão alinhados em promover um bem ensinar ou melhores condições para algo ou alguém no contexto educativo (D'Ambrosio; Lopes, 2015). Portanto, acreditamos que a promoção do uso consciente de conexões

matemáticas por futuros professores pode fomentar um ambiente propício às ações de insubordinação criativa desses docentes.

Os estudos na área das conexões matemáticas, especialmente as *múltiplas representações*, convergem para a sua utilização na formação de professores, de modo a causar impactos positivos nos processos de ensino e de aprendizagem da Matemática. Assim, concebemos que as *múltiplas representações* no ensino (seja na produção do professor, na comunicação matemática ou no estímulo ao aluno) colaboram com o processo de aprendizagem. Pelo exposto, o objetivo deste artigo é identificar as ações de insubordinação criativa no cenário da produção de *múltiplas representações* de estudantes da Licenciatura em Matemática sobre análise combinatória.

2 Conexões matemáticas: conceitos, classificações e potencialidades

A introdução da ideia de conexões no âmbito educacional destacou-se como elemento central no campo da Educação Matemática pelo *National Council of Teachers of Mathematics* (NCTM), em 1991. Contudo, seu conceito projetou-se significativamente quando esse tema foi apontado como um processo matemático essencial a ser desenvolvido por alunos da Educação Infantil até o Ensino Médio (NCTM, 2000). Nesse documento, os autores enfatizaram a utilização das conexões matemáticas no ensino, a fim de favorecer o desenvolvimento da criatividade dos estudantes, da autonomia na busca de soluções para os problemas e da curiosidade na interação entre os tópicos matemáticos e em contextos que relacionam a Matemática com outras áreas do conhecimento.

O trabalho mais antigo que encontramos sobre conexões matemáticas encontra-se na tese de Evitts (2004), que apresenta uma investigação sobre as conexões matemáticas que são produzidas por futuros professores de Matemática na resolução de problemas. O autor ressalta a necessidade de os professores possuírem uma compreensão flexível e interconectada da matemática, a fim de promoverem a construção, a ênfase e o uso de conexões matemáticas. Dos resultados, o autor ressalta que cada sujeito demonstrou uma abordagem única no modo de resolução, utilizando diferentes conexões matemáticas.

Posteriormente, na tese de Businskas (2008), foi realizada uma investigação para perceber de que forma os professores do Ensino Médio relacionam ideias e tópicos da

Matemática. Dentre os resultados, a autora ressalta a conceituação das conexões, pelos docentes, como redes de conceitos interconectados, e elabora um modelo de cinco categorias de conexões matemáticas, dentre elas, as *múltiplas representações*, que escolhemos como cenário para identificar as ações de insubordinação criativa de estudantes da Licenciatura em Matemática sobre análise combinatória.

Estes estudos foram disparadores para as pesquisas futuras. Gamboa e Figueiras (2014) apontam que as conexões matemáticas constituem uma rede de ligações e vínculos que possibilitam a construção de significados e produzem, sucessivamente, novas conexões. Concomitantemente, os estudos de Eli, Mohr-Schroeder e Lee (2011) e Assemany (2024) destacam as conexões matemáticas como componentes de um esquema mental, que é construído a partir da memória desenvolvida pelo indivíduo.

Partindo da premissa de que todo conhecimento é construído de experiências que relacionam o conhecimento prévio com os novos conhecimentos, Assemany (2024) concebe as conexões matemáticas como uma *trama*, formada por (inter)ligações dos conceitos (matemáticos ou não), de modo que faça sentido para aquele que as relacionou. Segundo a autora, as conexões estão intrinsecamente relacionadas à aprendizagem matemática e, portanto, a *trama* é construída “a partir de uma estrutura de memória que se desenvolve a partir de experiências individuais, cuja característica é a presença de conexões” (p. 5).

García-García e Dolores-Flores (2017) classificam as conexões em dois tipos: entre a Matemática e outros contextos externos, chamadas de (extra)matemáticas; e entre dois objetos ou duas ideias matemáticas, nomeadas de (intra)matemáticas. Para Canavarro (2017), as conexões (intra)matemáticas abrangem a maneira pela qual conectamos os assuntos do currículo de Matemática, de modo que eles sejam tratados como uma rede de construções e desdobramentos de forma lógica e indissociável, permitindo uma compreensão articulada e coerente. Vanegas e Giménez (2018) definem as conexões (extra)matemáticas pela relação da Matemática com situações que não estão inseridas nela.

Os estudos têm evidenciado diversas categorias pelas quais as conexões (intra)matemáticas e (extra)matemática se classificam. Neste artigo, daremos atenção às conexões manifestadas apenas entre ideias matemáticas. Além de Businskas (2008), importa ressaltar que outros pesquisadores também apontaram categorias para as conexões

(intra)matemáticas, não menos importantes que as *múltiplas representações*. No total, encontramos na literatura 13 (treze) categorias até o momento.

Optamos por utilizar as conexões do tipo *múltiplas representações* porque se sustentam nos estudos de Duval (2013), na qualidade de representações semióticas. Além disso, elas dão pistas ao professor para compreender o que o aluno está pensando, uma vez que os diferentes registros abrem espaço para possibilidades de representação únicas.

2.1 As múltiplas representações

O trabalho de Gafanhoto e Canavarro (2014) aponta que a apropriação, pelo professor, das diferentes representações indicadas por seus alunos, é um fator de grande relevância para o ensino, o que promove subsídios ao docente na intervenção de técnicas e estratégias que colaboram com a compreensão da matemática. Para as autoras, as *múltiplas representações* são um jeito de fazer conexões, sendo consideradas como essenciais “(...) na comunicação de abordagens, de argumentos e de conhecimentos matemáticos; na explicitação de raciocínios; (...) e na aplicação da matemática a problemas realistas ou modelação (...)” (p. 116).

Pressupondo que as diferentes representações são modos de se fazer conexão, consideramos os estudos de Duval (2013), que apostam nas *múltiplas representações* como forma de contribuição para os processos de ensino e de aprendizagem da matemática. O que distingue a atividade matemática, do ponto de vista cognitivo, em relação às outras teorias do conhecimento não deve ser primordialmente o ‘conceito’, mas sim a importância das representações semióticas e sua grande variedade na matemática (Duval, 2013). O autor destaca exemplos para ‘representação’, indicando os sistemas de numeração, as figuras geométricas, as escritas algébricas e formais, as representações gráficas e a língua natural. Quando os alunos observam diferentes perspectivas de um mesmo conceito – outras representações –, eles compreendem com maior facilidade novos conceitos quando buscam conectar a nova representação com a sua (Duval, 2013). Proporcionar um ambiente de ensino que propicie as *múltiplas representações*, em que os benefícios de umas suplantem os prejuízos pelas combinações com as outras, fará com que a aprendizagem tenha mais hipóteses de sucesso (Gafanhoto; Canavarro, 2014).

De acordo com Friedlander e Tabach (2001), a apresentação e a natureza dos questionamentos em uma tarefa devem sugerir, legitimar, recomendar e, por vezes, exigir o uso de mais de uma representação no seu desenvolvimento. Por isso, é indispensável que os alunos tenham possibilidades de contato com as conexões matemáticas, sobretudo com as diversas formas de representação de ideias matemáticas, de mudarem de representação e estabelecerem relações entre as diferentes noções matemáticas (Gafanhoto; Canavarro, 2014). O estímulo persistente da experimentação dos alunos com as *múltiplas representações* neutraliza as desvantagens de cada representação, aumentando a conscientização e a capacidade de usar as várias representações na exploração de uma tarefa.

3 A pesquisa

Este artigo é parte da investigação de mestrado do primeiro autor, que ainda não está concluída. Portanto, apresentaremos os encaminhamentos metodológicos da pesquisa de campo e os resultados esperados. Para identificar as ações de insubordinação criativa no cenário da produção de *múltiplas representações* de estudantes da Licenciatura em Matemática sobre análise combinatória, dinamizamos um curso de extensão para futuros professores de Matemática, que será o contexto de recolha de dados. O curso, intitulado ‘Explorando Conexões Matemáticas em Análise Combinatória’, tem o objetivo de explorar a criatividade, o pensamento crítico e as conexões matemáticas, a partir da promoção de reflexões sobre a análise combinatória. A pesquisa de campo acontecerá na Universidade Federal Fluminense (UFF), no mês de julho de 2025, e terá oito horas de duração, divididas em quatro encontros de 2 horas cada.

A pesquisa se realizará por meio de um estudo de caso (Yin, 2014), pois esta é uma situação particular e específica, como a produção de *múltiplas representações* acerca da análise combinatória, sobre a qual serão identificadas as ações de insubordinação criativa dos estudantes. Para isso, os encontros conterão momentos de trabalho colaborativo sobre tarefas exploratórias e dinâmicas de grupo focal.

3.1. O Curso de Extensão

O curso teve inspiração no estudo de Hariki (1996), que destacou a importância de conectar problemas para o desenvolvimento do raciocínio combinatório. Nesse estudo, usaremos a metodologia de tarefas exploratórias (Ponte, 2003), ao invés da resolução de problemas, pois, não queremos dar enfoque às respostas dos estudantes, nem discutir a problematização de uma situação. Nossa intenção é acompanhar as *múltiplas representações* na exploração dos contextos. Ademais, a abordagem exploratória conduz os alunos às situações em que seja necessário recorrer aos processos construídos por eles, no lugar de simplesmente serem ensinados algoritmos e procedimentos (Ponte; Quaresma, 2014).

As tarefas da oficina abordam os conteúdos de análise combinatória que são ensinados no Ensino Médio, sendo organizadas em duas atividades. Para este artigo, optamos por apresentar apenas uma delas. Conforme Hariki (1996), nos baseamos na ideia de comparação entre diferentes situações que exigem o raciocínio combinatório, para fomentar a investigação e a exploração de conexões dentro do assunto. A primeira atividade é composta de três tarefas exploratórias, que se conectam de maneira a incitar a reflexão sobre os agrupamentos de arranjo e combinação simples.

Quadro 1: Atividade para o curso de extensão

Uma escola promoveu uma competição entre seus alunos, de modo que cinco deles passaram para a fase final. Desses cinco alunos, três serão premiados. A direção está em dúvidas entre duas maneiras de selecionar os vencedores.

Tarefa 1: A primeira opção pensada pela direção é oferecer prêmios distintos para o pódio formado pelo 1º, 2º e 3º colocados.

- a) Descreva, no mínimo, 3 maneiras distintas de formarmos esse pódio.
- b) Registre, como preferir, 3 estratégias para contabilizar todas as possibilidades distintas de pódios.

Tarefa 2: Na segunda opção, todos os três melhores colocados ganharão prêmios iguais.

- c) Descreva, no mínimo, 3 estratégias para responder à pergunta: de quantas maneiras distintas podemos selecionar os premiados?

Tarefa 3: Discuta com seu grupo:

- d) Há similaridades entre as situações dos enunciados das tarefas 1 e 2? Justifique
- e) Há diferenças entre as situações dos enunciados das tarefas 1 e 2? Justifique
- f) A exploração comparativa dessas tarefas te provoca algo enquanto futuro professor? Discorra.
- g) Escreva as suas impressões, detalhadamente, de como você acha que a exploração dessas tarefas pode ser utilizada com alunos da Educação Básica.

A Tarefa 1 se refere a uma exploração sobre a organização em arranjos simples, enquanto a Tarefa 2 trata de combinações simples. A intenção na elaboração dessa atividade é fazer uma transição entre esses dois assuntos, a partir das conexões matemáticas produzidas pelos participantes, buscando evidenciar as *múltiplas representações* em contexto de insubordinação criativa. Portanto, a Tarefa 3 é um convite à reflexão sobre as representações indicadas e suas significações. O item (a) faz parte da familiarização com as formas de organizações propostas; os itens (b) e (c) miram para discutir os raciocínios combinatórios envolvidos nas duas situações e como eles podem se relacionar. Por fim, os itens (d) até (g) foram propostos para fomentar discussões sobre o ensino desses conteúdos. A seguir, apresentamos algumas possibilidades de resolução, destacando as *múltiplas representações* que podem aparecer, ou que podem ser discutidas a partir da atividade 1.

4 Resultados esperados

Na Tarefa 1, concebemos algumas possibilidades no item (a) de emergir *múltiplas representações*: desenhos para ilustrar o pódio; traços indicando as posições; lista com uma possibilidade de três ganhadores etc. No item (b), embora o estudante utilize um conhecimento prévio para identificar de que se trata de arranjo simples e utilize a respectiva fórmula, será possível verificarmos a utilização do símbolo fatorial ou da aplicação desta fórmula, que denota a mudança de registros (Duval, 2013). Por outro lado, se o estudante utilizar o item (a), indicando as posições em ‘tracinhos’, ele apresentará outra mudança de registro, do pictórico ao numérico. Ademais, há a possibilidade de o estudante montar uma árvore de possibilidades, que se configura como mais uma representação da situação.

Na Tarefa 2, item (c), os estudantes poderão reutilizar, com adaptações, as representações usadas na Tarefa 1, ou criar outras. É possível que nomeiem os participantes para ver as possibilidades de pódio, ou que criem uma lista, uma sequência ou um conjunto. Entretanto, a partir das observações anteriores, queremos provocar reflexões sobre os significados dessas representações. Supondo que um estudante representou os três premiados como ABC na primeira tarefa, entendemos essa representação como uma sequência, por se tratar de um pódio. Na segunda tarefa, essa mesma representação indica

um conjunto de três pessoas, o que nos motivará a questionar e discutir a diferença de sequência e conjunto e suas conexões na análise combinatória.

Na Tarefa 3, esperamos, com a discussão, que emerjam algumas situações em que os estudantes apontem quebras de diretrizes aprendidas sobre análise combinatória, configurando, assim, ações de insubordinação criativa.

No que tange o curso de extensão, buscaremos com a Tarefa 3, que os estudantes percebam, principalmente, que as quantidades de elementos a serem organizados é a mesma, assim como a quantidade de alunos que serão selecionados. A nossa escolha pelas mesmas quantidades se deu para dar enfoque ao raciocínio combinatório, e não aos cálculos.

5 Conclusões

Esperamos, com o curso de extensão, que os participantes produzam conexões matemáticas e as discirnam como uma possibilidade valiosa na compreensão da análise combinatória, além de identificarem modos insubordinados criativos de ensino para estudantes da Educação Básica. No âmbito desta pesquisa, acreditamos na potencialidade das conexões do tipo múltiplas representações enquanto linguagem propícia à percepção acerca da aprendizagem dos alunos e, portanto, consideramos evidenciar ações de insubordinação criativa sobre as conexões produzidas no raciocínio combinatório.

6 Referenciais Bibliográficos

ASSEMANY, D. **Insubordinação Criativa, Auto(trans)formação e Conexões Matemáticas: Engendrando Saberes na Autoformação de Professores Portugueses**. 2020. 358 p. Tese (Doutorado em Ensino e Divulgação das Ciências) - Faculdade de Ciências, Universidade do Porto, Porto, 2020.

ASSEMANY, D. Conexões Matemáticas Reveladas na Formação de Professores de Matemática. **Bolema**, Rio Claro, v. 38, p. 1-21, 2024.

ARAÚJO, V. H. Q. A combinatória no contexto da formação inicial de professores e professoras de matemática... In: **Anais do Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática**. Anais [...] Campina Grande: UEPB, 2021.

BUSINSKAS, A. M. **Conversations about connections: How secondary mathematics teachers conceptualize and contend with mathematical connections**. 2008. 193 p. Tese (Doctor of Philosophy) - Faculty of Education, Simon Fraser University, 2008.

CAMPOS, C. E.; IGLIORI, S. B. C. Teses e dissertações sobre o ensino e a aprendizagem da combinatória: perspectivas investigativas. **Revista Eletrônica de Educação Matemática**, v. 16, p. 1-20, 2021.

CANAVARRO, A. P. O que a investigação nos diz acerca da aprendizagem da Matemática com conexões – ideias da teoria ilustradas com exemplos. **Educação e Matemática**, 144-145, 38-42. 2017.

VII SEMINÁRIO DE ESCRITAS E LEITURAS EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (VII SELEM)

- D'AMBROSIO, U. A educação matemática e o estado do mundo: desafios. In: Congresso Iberoamericano de Educación Matemática-CIBEM, 7. Montevideo. **Actas...** Montevideo (Uruguay): Palestra Magna, 2013.
- D'AMBROSIO, B. S.; LOPES, C. E. Insubordinação Criativa: um convite à reinvenção do educador matemático. **Bolema**, Rio Claro, v. 29, n. 51, p. 1-17, abr. 2015.
- DUVAL, R. Registros de Representação Semiótica e Funcionamento Cognitivo da Compreensão em Matemática. In S. Machado (Org.). **Aprendizagem em Matemática: Registros de Representação Semiótica**. (pp. 11-33). (8ª ed., 1ª reimpressão). São Paulo, Brasil: Papirus. 2013.
- ELI, J. A.; MOHR-SCHROEDER, M. J.; LEE, C. W. Exploring mathematical connections of prospective middle-grades teachers through card-sorting tasks. **Mathematics Education Research Journal**, v. 23, p. 297-319, 2011.
- EVITTS, T. **Investigating the mathematical connections that preservice teachers use and develop while solving problems from reform curricula** (Tese de Doutorado, Univ. do Estado da Pensilvânia), 2004.
- FRIEDLANDER, A.; TABACH, M. Promoting multiple representations in algebra. In A. Cuoco & F. Curcio (Orgs.). **The roles of representation in school mathematics** (pp. 173-185). Reston, VA: NCTM. 2001.
- GAFANHOTO, A.; CANAVARRO, P. A adaptação das tarefas matemáticas: Como promover o uso de múltiplas representações. In J. Ponte (Org.). **Práticas Profissionais dos Professores de Matemática** (pp. 113-132). Lisboa. Edição: Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, 2014.
- GAMBOA, G.; FIGUEIRAS, L. Conexiones en el conocimiento matemático del professor: propuesta de un modelo de análisis. In: GONZÁLES, M. T. et. al. (ed.). **Investigación em Educación Matemática XVIII**. Salamanca: SEIEM, p. 337-344, 2014.
- GARCÍA-GARCÍA, J.; DOLORES-FLORES, c. Intra-mathematical connections made by high school students in performing Calculus tasks. **International Journal of Mathematical Education in Science and Technology**, v. 49, n. 2, p. 227-252, 2017.
- HARIKI, S. Conectar problemas: uma nova estratégia de resolução de problemas combinatórios. **Educação e Matemática**, n. 37, p. 29-31, 1996.
- MARTINS, G. G.; SILVA, D. J. Reflexão sobre o ensino de análise combinatória no Ensino Médio: percepções de professores formados no CEUNES-UFES. **Revista de Educação em Ciências e Matemática**, Amazônia, v. 11, n. 21, p. 44-52, 2014.
- MORGADO, A. C. et. al. **Análise combinatória e probabilidade**. Coleção do Professor de Matemática. Sociedade Brasileira de Matemática-SBM, Rio de Janeiro, 1991. 190 p.
- NCTM – NATIONAL COUNCIL OF TEACHERS OF MATHEMATICS. **Principles and standards for school mathematics**. Reston: NCTM, 2000.
- PONTE, J. P M. Investigar, ensinar e aprender. **Actas do ProfMat**, Lisboa, Portugal: Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, p. 25-39, 2003.
- PONTE, J. P., QUARESMA, M. Representações e Processos de Raciocínio na Comparação e Ordenação de Números Racionais numa Abordagem Exploratória. **Bolema**, Rio Claro, v. 28, n. 50, p. 1464-1484, 2014.
- ROCHA, C. A. **Formação docente e o ensino de problemas combinatórios: diversos olhares, diferentes conhecimentos**. 2011. 191 p. Dissertação (Mestrado em Educação Matemática e Tecnológica) - Centro de Educação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011.
- SHULMAN, L. S. Those who understand: Knowledge growth in teaching. **Educational Researcher**, Nova Iorque, v. 15, n. 2, p. 4-14. 1986.
- VANEGAS, Y.; GIMÉNEZ, J. Conexões extramatemáticas na formação inicial de docentes. **Estudos Avançados**, v. 32, n. 94, 153-169. 2018.
- YIN. R. K. **Case Study Research Design and Methods** (5ª ed). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014, 282 p.